

© И. И. Стрельников

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОЙ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛЕЙ ПРИРОДНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИДОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРЕДЕЛОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ВАЛЕНТНОСТИ ИНТРОДУЦЕНТОВ ПО ОТНОШЕНИЮ К ОСНОВНЫМ КЛИМАТИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ

*ФГБНУ Донецкий ботанический сад
Россия, 283023, ДНР, Донецк, проспект Ильича, 110*

Стрельников И. И. Разработка программной основы построения моделей природного распространения видов для оценки пределов экологической валентности интродуцентов по отношению к основным климатическим факторам. – Приведены результаты этапов разработки и тестирования схемы моделирования распространения видов (SDM) с использованием пакетов Biomod 2 и Targets на языке программирования R. В качестве объектов исследования были выбраны три вида рода *Aloe* L. коллекции Донецкого ботанического сада, произрастающие в Южной Африке, для анализа данных которых использовалась база Global Biodiversity Information Facility (GBIF). Моделирование включало применение ансамбля различных алгоритмов машинного обучения, таких как обобщенная бустинговая модель (GBM), множественные адаптивные регрессионные сплайны (MARS) и искусственная нейронная сеть (ANN). Это позволило достичь высоких показателей качества моделей, с KAPPA в диапазоне от 0,657 до 0,917 и TSS от 0,74 до 0,943. Разработанная модель продемонстрировала высокую точность и надежность, что делает ее подходящей для дальнейшего масштабирования и использования в крупномасштабных анализах.

Ключевые слова: моделирование распространения видов, экологическая валентность, *Aloe* L., машинное обучение, климатические факторы, угрозы исчезновения.

Введение

Модели распространения видов (species distribution models, SDM) – это численные инструменты, объединяющие наблюдения за встречаемостью или численностью видов с оценками состояния окружающей среды. Они используются для получения экологических и эволюционных знаний и для прогнозирования распределения видов в пределах ландшафтов. Иногда эти методы подразумевают экстраполяцию в пространстве и времени. SDM сегодня широко используются для моделирования ареалов видов наземных, пресноводных и морских экосистем. Различия в методах между дисциплинами отражают как различия в подвижности видов, так и «устоявшееся использование». На реалистичность и надежность модели влияет выбор соответствующих предикторов и метода моделирования, учет масштаба, то, как обрабатывается взаимодействие между экологическими и географическими факторами, и степень экстраполяции [9].

Ключевые шаги в надлежащей практике моделирования включают следующее: сбор соответствующих данных; оценка их адекватности (точность и полнота видовых данных; актуальность и полнота предикторов); принятие решения о том, как работать с коррелированными переменными-предикторами; выбор соответствующего алгоритма моделирования; подгонка модели к обучающим данным; оценка модели, включая реалистичность подогнанных функций отклика, соответствие модели данным, характеристики остатков и эффективность прогнозирования на тестовых данных; отображение прогнозов в географическом пространстве; выбор порога, если непрерывные прогнозы необходимо свести к бинарной карте; и итерации процесса для улучшения модели в свете знаний, полученных в ходе процесса [2].

Применение методов моделей распространения видов позволит в долгосрочной перспективе получить данные об экологической валентности таксонов из коллекции тропических и субтропических растений Донецкого ботанического сада (ДБС). Это, в свою очередь, будет способствовать обновлению информации о природных ареалах таксонов, что

необходимо для теоретического обоснования интродукционных исследований. Также это позволит оптимизировать схемы выращивания растений в защищенном грунте, основываясь на уточненных климатических предпочтениях, и опережающе выявлять виды, которые могут оказаться под угрозой исчезновения в ближайшем будущем из-за изменения климата и уменьшения подходящих местообитаний в результате антропогенной деятельности.

В связи с этим актуальным будет разработка программной основы построения моделей природного распространения видов для оценки пределов экологической валентности интродуцентов по отношению к основным климатическим факторам.

Материалы и методы исследования

Подбор картографических материалов для разработки программной основы построения моделей распространения видов проводился по литературным источникам. Первичная обработка материалов выполнена с применением программного комплекса QGIS 3.28 [4]. Основной средой разработки моделей выбран язык программирования R 4.1 [5].

Результаты и обсуждение

Подбор исходных данных для моделирования

Одним из ключевых этапов исследования является выбор источников картографических данных. Основными предикторами, определяющими границы распространения видов, служат климатические переменные. На практике используются климатические данные высокого разрешения (1–5 км), доступные в открытых наборах, таких как WorldClim, GHCN, NCEP, CHELSA. Согласно исследованию [3], набор данных CHELSA (климатология высокого разрешения для участков земной поверхности) демонстрирует наилучшие показатели точности и качества интерполяции. Поэтому в данной работе в качестве основного источника климатических данных выбран CHELSA, включающий текущие климатические нормы (1981–2010 гг.) и долгосрочные прогнозы до 2100 г. на основе сценариев SSP (Shared Socioeconomic Pathways) – SSP1, SSP3, SSP5 [7].

CHELSA представляет собой глобальный набор климатических данных с разрешением 30 угловых секунд (~1 км), размещенный в Швейцарском федеральном институте исследований леса, снега и ландшафта (WSL). Он основан на механистическом статистическом снижении масштаба данных глобального реанализа и предоставляется в свободном доступе.

Основываясь на этом, мы выбрали материалы, предоставляемые CHELSA, как основной источник для оценки влияния климата на распространение видов. В данной работе применяются следующие показатели:

БИО1 – среднегодовая температура,

БИО2 – средний суточный ход (среднее значение месячных температур (максимальная температура – минимальная температура)),

БИО3 – изотермичность (БИО2/БИО7) ($\times 100$),

БИО4 – сезонность температуры (стандартное отклонение $\times 100$),

БИО5 – максимальная температура самого теплого месяца,

БИО6 – минимальная температура самого холодного месяца,

БИО7 – годовой диапазон температуры (БИО5-БИО6),

БИО8 – средняя температура самого влажного квартала,

БИО9 – средняя температура самого сухого квартала,

БИО10 – средняя температура самого теплого квартала,

БИО11 – средняя температура самого холодного квартала,

БИО12 – годовое количество осадков,

БИО13 – осадки самого влажного месяца,

БИО14 – осадки самого сухого месяца,

БИО15 – сезонность осадков (коэффициент вариации),

БИО16 – осадки самого влажного квартала,

BIO17 – осадки самого сухого квартала,
 BIO18 – осадки самого теплого квартала,
 BIO19 – осадки самого холодного квартала,
 GDD0 – сумма эффективных температур выше 0оС.

Общее количество климатических карт, используемых для анализа, составляет 260 : 20 переменных для текущего климата и 20 переменных × 4 временных периода × 3 сценария SSP. Общий объем данных составляет ~215 ГБ.

В качестве дополнительного предиктора распространения видов использованы данные об орографических факторах среды. В качестве источника информации, выбрали цифровую модель рельефа (DEM) Copernicus, представляющую собой компиляцию данных из нескольких источников, включая WorldDEM™, ASTER, SRTM и другие [6]. В данной работе применяется набор данных GLO-90 с разрешением 90 м, масштабированный до 1 км.

Антропогенное воздействие является неотъемлемым фактором, предопределяющим современное и будущее распространение видов. Поэтому мы включили в набор исходных данных материалы проекта GCAM-Demeter, предоставляющие прогнозы глобального почвенно-растительного покрова (включая прогнозы урбанизации территории) до 2100 г. с разрешением 0,05° и временным шагом 5 лет по 15 сценариям SSP-RCP [1].

Программное обеспечение моделирования

Процесс моделирования распространения видов включает обработку больших объемов данных (сотни гигабайт) и требует автоматизации для минимизации ошибок и повышения воспроизводимости. Проведя детальный анализ существующих программных решений, мы сделали выбор в пользу пакета Biomod2 для языка R. Данный пакет отличается проработанной документацией, открытым кодом и активным сообществом разработчиков. Функционал пакета позволяет проводить предподготовку данных, включая выделение коллинеарных предикторов, кроссвалидацию, обучение отдельных моделей, оптимизацию макропараметров алгоритмов, ансамблирование результатов моделей, а также содержит обширную базу метрик оценки качества, что делает его универсальным инструментом для моделирования распространения видов [8].

Для дальнейшей автоматизации процесса применили библиотеку targets, которая обеспечивает конвейеризацию вычислений, отслеживая зависимости между данными и кодом. Это позволяет избежать повторного выполнения неизменившихся шагов и повышает эффективность работы.

Тестирование предложенной программно-информационной основы на реальных данных

Для тестирования предложенной программно-информационной основы на реальных данных были выбраны три вида *Aloe* L., произрастающие в Южной Африке (*Aloe africana* Mill., *A. ferox* Mill. и *A. karasbergensis* Giess ex Pillans). В коллекции тропических и субтропических растений ДБС данный род представлен 63 таксонами из них 46 видов и 17 культиваров.

Для работы извлекли из базы данных Global Biodiversity Information Facility (GBIF) соответствующие данные по выбранным нами видам, включая их географические координаты. Затем для каждого вида были отброшены наблюдения, расположенные за пределами их соответствующих родных ареалов, согласно электронным флорам. Примеры пространственного расположения точек – мест наблюдения трех видов рода *Aloe* представлены на рис. 1.

Рис. 1. Пространственное расположения мест наблюдения особей трех видов рода *Aloe* L. – пример данных используемых для построения моделей

Прежде чем приступить к моделированию, стандартизировали все экологические переменные. Были вычислены значения современных климатических переменных в местах обитания видов, затем рассчитаны средние значения и стандартные отклонения. Эти статистические данные впоследствии использовались для преобразования текущих климатических показателей путем вычитания средних значений и деления их на стандартные отклонения.

Для решения проблем, связанных с потенциальной смещенностью выборки, данные о присутствии были подвергнуты пространственному прореживанию с помощью пакета *spThin*. Для построения моделей использовался ансамбль различных алгоритмов машинного обучения, что позволило снизить неопределенность отдельных моделей и уменьшить риск излишнего обучения.

Применение стратегии трехкратного разделения данных позволило создать тестовый набор, содержащий 30 % записей, а остальные оставить для обучения модели. На некоторых этапах, таких как кросс-валидация, обучающий набор данных дополнительно разбивался случайным образом на отдельные обучающие и проверочные наборы в соотношении 80 : 20. Кросс-валидационные оценки проводились на валидационных наборах, в то время как общая оценка производительности проводилась на отдельном 30-процентном тестовом наборе. Таким образом, стало возможным последовательное сравнение качества прогнозов различных алгоритмов.

Первоначально были обучены девять алгоритмов машинного обучения, предлагаемых *Biomod 2*: Обобщенная линейная модель (GLM), обобщенная бустинговая модель (GBM), обобщенная аддитивная модель (GAM), искусственная нейронная сеть (ANN), поверхностный диапазон (BIOCLIM), гибкий дискриминантный анализ (FDA), множественные адаптивные регрессионные сплайны (MARS), случайный лес (RF) и максимальная энтропия (MAXENT.Phillips). Отсутствующие точки вводились искусственно, в соответствии с количеством точек присутствия для каждого вида, умноженным на пять. Для каждого вида модели строились на трех итерациях кросс-валидации с использованием 80 % набора данных. Для оценки эффективности использовались ансамбли, включающие результаты всех трех кросс-валидаций, с применением каппы Коэна (KAPPA) и статистики истинного мастерства (TSS) в качестве ключевых показателей.

По результатам оценок качества были отобраны несколько лучших алгоритмов с показателями TSS и KAPPA выше 0,7 – в частности, RF, GBM, MARS и ANN. Последующая оптимизация была направлена на выбор идеальных макропараметров для выбранных алгоритмов с помощью методов поиска по сетке, приоритет отдавался критерию TSS. Десять

раундов перекрестной валидации и распределение данных 80/20 поддерживали оценку каждой комбинации параметров. Значимость переменных для прогнозов оценивалась с помощью процессов рандомизации в Biomod2. Окончательное значение определялось в результате усреднения десяти повторных процедур.

После завершения настройки макропараметров окончательные модели для выдающихся алгоритмов были построены с использованием полных (исходных) обучающих наборов данных без разделения на тестовый и обучающие группы. Прогнозирование распределения включало объединения результатов этих оптимизированных моделей с помощью метода усреднения прогнозов. Индивидуальный вклад пропорционально соответствовал баллу TSS каждой модели. Прогнозы распределения видов привели к всемирному охвату вероятностей присутствия видов в диапазоне от 0 до 1 000. Графическое отображение таких моделей для исследуемых представителей рода *Aloe* представлено на рис. 2.

Рис. 2. Графическое отображение финальных усредненных моделей распространения видов. Красный цвет – наиболее подходящие местообитания, синий – местообитания непригодные для произрастания видов

Полученные модели при визуальном инспектировании не вызывают нареканий. Кроме того, удалось достичь высоких показателей KAPPA (от 0,657 до 0,917) и TSS (от 0,74 до 0,943).

Следовательно, выбранная схема моделирования, библиотеки анализа данных и отобранные алгоритмы машинного обучения подходят для дальнейшего масштабирования и использования для крупномасштабного анализа с целью уточнения ареалов видов и определения их экологической валентности к климатическим факторам.

Выводы

С целью получения данных об экологической валентности таксонов из коллекции ДБС на основе методов моделей распространения видов подобрана и протестирована схема моделирования распространения видов на основе пакетов Biomod 2 и Targets языка программирования R. Определены алгоритмы машинного обучения, демонстрирующие наилучшие результаты моделирования, а именно: обобщенная бустинговая модель (GBM), множественные адаптивные регрессионные сплайны (MARS), искусственная нейронная сеть (ANN). Также протестирована схема ансамблирования моделей, построенных на разных итерациях кросс-валидации. Полученные модели показывают высокие показатели целевых метрик качества, что делает их подходящими для дальнейшего масштабирования и использования в крупномасштабных анализах. Это позволит уточнить ареалы видов и определить их экологическую валентность в отношении климатических факторов.

Работа выполнена в рамках государственной темы FREG-2023-0006 «Интродукционное изучение растений мировой флоры и их полифункциональное использование в степной зоне» (Регистрационный номер № 1023020900005-0-1.6.11;1.6.20;1.6.19).

Список литературы:

1. *Chen M., Vernon C.R., Graham N.T., Hejazi M., Huang M., Cheng Y., Calvin K.* Global land use for 2015–2100 at 0.05° resolution under diverse socioeconomic and climate scenarios // *Scientific Data*. – 2020. – Vol. 7 (1). – P. 320. DOI: 10.1038/s41597-020-00669-x.
2. *Elith J., Leathwick J.R.* Species Distribution Models: Ecological Explanation and Prediction Across Space and Time // *Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics*. 2009. Vol. 40, No 1. P. 677–697.
3. *Karger D.N., Conrad O., Böhrner J., Kawohl T., Kreft H., Soria-Auza R.W., Zimmermann N.E., Linder H.P., Kessler M.* Climatologies at high resolution for the earth's land surface areas // *Scientific Data*. 2017. Vol. 4, No 1. DOI: 10.1038/sdata.2017.122
4. QGIS Development Team, QGIS Geographic Information System. Open Source Geospatial Foundation. 2009. – URL: <http://qgis.org> (дата обращения: 01.11.2024).
5. R Core Team. R: A Language and Environment for Statistical Computing. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing. 2017.
6. *Santillan J.R., Makinano-Santillan M.* Vertical accuracy assessment of 30-m resolution alos, aster, and srtm global dems over northeastern Mindanao, Philippines // *ISPRS – International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*. 2016. Vol. XLI-B4, No July. P. 149–156.
7. The Shared Socioeconomic Pathways and their 2 Energy, Land Use, and Greenhouse Gas 3 Emissions Implications: An Overview // *AR6 Synthesis Report: Climate Change*. 2023. – URL: <https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-cycle/> (дата обращения: 01.11.2024).
8. *Thuiller W., Lafourcade B., Engler R., Araújo B.* BIOMOD – a platform for ensemble forecasting of species distributions // *Ecography*. 2009. Vol. 32. P. 369–373. DOI: 10.1111/j.1600-0587.2008.05742.x.
9. *Zhang Z., Mammola S., Xian W., Zhang H.* Modelling the potential impacts of climate change on the distribution of ichthyoplankton in the Yangtze Estuary, China // *Diversity and Distributions*. 2020. Vol. 26. P. 126–137. DOI: 10.1111/ddi.13002.

Поступила в редакцию: 28.11.2024 г.

Strelnikov I. I. Development of a software framework for constructing species distribution models to assess the limits of the ecological valence of introduced species in relation to the main climatic factors. – The results of the stages of development and testing of the species distribution modeling scheme (SDM) using the Biomod 2 and Targets packages in the R programming language are presented. Three species of the genus *Aloe* L. were selected as objects of research from the collections of the Donetsk Botanical Garden growing in South Africa, for the analysis of which the Global Biodiversity Information Facility (GBIF) database was used. The simulation included the use of an ensemble of various machine learning algorithms, such as the generalized boosting model (GBM), multiple adaptive regression splines (MARS) and artificial neural network (ANN). This allowed us to achieve high quality indicators of the models, with KAPPA in the range from 0.657 to 0.917 and TSS from 0.74 to 0.943. The developed model has demonstrated high accuracy and reliability, which makes it suitable for further scaling and use in large-scale analyses.

Keywords: species distribution modeling, ecological valence, *Aloe* L., machine learning, climatic factors, threats of extinction.

Стрельников Иван Игоревич,

кандидат биологических наук, заведующий лабораторией экологической информатики и моделирования, старший научный сотрудник лаборатории тропических и субтропических растений ФГБНУ Донецкий ботанический сад г. Донецк, ДНР, РФ.

E-mail: ivanstrel87@gmail.com

ORCID: 0000-0002-5580-0641

AuthorID: 56151772700

Strelnikov Ivan Igorevich,

Candidate of Biological Sciences

Head of the Laboratory of Environmental Informatics and Modeling, Senior Researcher at the Laboratory of Tropical and Subtropical Plants of Donetsk Botanical Garden, Donetsk, DPR, Russian Federation.